

простору, як когнітивність, експресивність, сугестивність, переконливість, ритуальність. Серед напрямків розвитку академічного етосу викладацької спільноти особливу роль відіграє інтеграція професійної етики і академічної (корпоративної) етики університету на рівні етичних кодексів і чіткого визначення і впровадження етичних норм в усі аспекти менеджменту університету.

Ключові слова: соціальні комунікації, комунікативна компетентність, університет, етична дилема, професійна етика, академічна (корпоративна) етика.

Khyzhniak Larysa. Dilemmas of teachers' ethos: communicative context.

The author summarises the ethical dilemmas of the teacher's activity as an information worker and reveals the ways of their solution in the communicative aspect. It is noted that in the communicative space the following antonyms often conflict with each other, creating conditions for ethical dilemmas: reproductivity - productivity; controllability of the communication process - chaotic communication; reliability of information (message) - distortion of information; possession of effective time management methods - inability to manage time. The presence of ethical dilemmas in different types of teacher's activities actualises the importance of such aspects of understanding the communication space as cognitive, expressive, suggestive, persuasive, ritualistic. Among the areas of development of the academic ethos of the teaching community, a special role is played by the integration of professional ethics and academic (corporate) ethics of the university at the level of codes of ethics and the clear definition and implementation of ethical norms in all aspects of university management.

Key words: social communications, communicative competence, university, ethical dilemma, professional ethics, academic (corporate) ethics.

А. О. Хільковська

СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ УНІВЕРСИТЕТОМ ТА ЗАКОРДОННИМИ ВИКЛАДАЧАМИ

Є багато факторів, що допомогли українським ВНЗ вистояти у роки війни, серед яких, безумовно, слід назвати 'resilience' – здатність людей та організацій не лише відновлюватися після шоку, а виходити з нього сильнішим, а також компетентність викладачів та співробітників університетів, зокрема, їхня компетентність у сфері використання цифрових інструментів освіти, розвиненість дистанційного середовища університетів, лояльність студентського та викладацького складу. І одним з таких підтримуючих факторів стала міжнародна кооперація українських університетів, існуючі у багатьох партнерські відносини з вишами країн Європи.

Оскільки на початок вторгнення Народна українська академія мала довгострокові та плідні стосунки з університетами Німеччини, підтримка партнерів виявилася дуже суттєвою. В німецькій культурі підтримка та солідарність є одними з ключових цінностей, що виявляється не тільки у словах емоційної підтримки та зацікавленості, а, в першу чергу, у пропозиціях практичної допомоги. Так німецькі партнери запросили на навчання студентів НУА, які на той момент мали змогу дістатися університетів-партнерів, раніше, ніж дізналися точну кількість людей, яких доведеться прийняти, та отримали фінансування на їхнє перебування в кампусах та навчання. Німецький фонд ДААД був одним з перших, хто оголосив конкурс проєктів саме для підтримки українських університетів та студентів, що залишаються в Україні та продовжують освіту під час війни [2]. Проєкт 'Ukraine Digital: Ensuring Academic Success in Times of Crisis' (Україна цифрова: забезпечення академічних досягнень під час війни) оголосив прийом заявок від німецьких університетів та їхніх українських партнерів ще у квітні 2022, вступивши у дію вже у червні, коли розпочалося формування і наповнення дистанційних курсів, а у жовтні того ж року викладачі ХГУ НУА, разом з колегами з університету Каразіна вже проходили тренінги з цифрової освіти на базі Південно Вестфальського університету прикладних наук (кампус Мешед) [8]. Дієва підтримка від німецьких партнерів зіграла важливу роль у відновленні ХГУ

НУА, коли у квітні 2022 року один з навчальних корпусів НУА був зруйнований ворожою ракетою та роботи з ліквідації наслідків влучання та перші етапи відбудови вимагали величезних коштів.

Від початку війни пройшло майже три роки, і колаборація з партнерами не може відбуватися у режимі кризової допомоги постраждалим, що триває роками, вона має розвиватися та виходити на якісно новий рівень через спільні наукові проєкти та дослідження. На цьому етапі міжнародної взаємодії важливим є усвідомлення міжкультурних особливостей у спілкуванні з німецькими колегами, визначення культурних, світоглядних, ціннісних та організаційних відмінностей, що можуть стати на перешкоді успішній реалізації спільних проєктів.

Перший виклик, з яким стикається кожен, хто прагне спілкуватися та співпрацювати із закордонними колегами, це подолання мовного бар'єру. Те, що небагато українців володіють німецькою, не є проблемою, адже більшість університетських викладачів та студентів вільно спілкуються англійською. Проблема скоріше полягає у тому, що не всі українські науковці (ми не говоримо про викладачів мови) володіють англійською на рівні, достатньому для професійного обговорення сфери власного наукового дослідження, для пошуку та визначення питань, що могли б зацікавити німецьку сторону і стати предметом спільного вивчення.

Непорозуміння у спілкуванні між партнерами можуть виникати також із-за різниці у мотивації, що спонукає українські та німецькі університети співпрацювати із закордонними партнерами. Для німецьких університетів, як і для українських, спільні міжнародні проєкти – це джерело фінансування досліджень, драйвер якості освіти, основа міжнародної репутації. Однак разом з цим німецькі виші дуже зацікавлені в можливостях для академічної мобільності студентів. У багатьох німецьких університетах участь у програмі мобільності є вимогою для отримання ступеня магістра. Але, починаючи з 2014 року, Україна перестала вважатися абсолютно безпечною країною для поїздки на навчання. Мобільність наукових співробітників та викладачів в Україну все ще продовжувалась до початку повномасштабного вторгнення, а студентська мобільність з Німеччини в Україну, нажаль, припинилася.

Взаємодія та взаємна підтримка у науковій та викладацькій спільноті є характерною рисою німецького суспільства. Тому кризова ситуація в Україні, а згодом і трагічні події війни, спонукали німецькі університети, громадські організації, уряд країни та окремих освітян активно пропонувати свою допомогу: збори коштів, стипендіальні програми, віртуальні курси, підтримка українських викладачів та студентів [6; 7]. Але для успішної довгострокової співпраці необхідна взаємна зацікавленість обох сторін у досягненні спільних цілей, постійне надання допомоги однією стороною призводить до психологічної та емоційної втоми у тих, хто допомагає, до зниження мотивації.

Частково ця проблема вирішується за допомогою проєктів, таких, як проєкти фонду ДААД – “German-Ukrainian University Network” («Німецько-українська університетська спільнота»), ‘Ukraine Digital: Ensuring Academic Success in Times of Crisis’ (Україна цифрова: забезпечення академічних досягнень під час війни), які фінансово заохочують німецькі університети та їх викладацький склад інтелектуально та організаційно вкладатися у підтримку української освіти [2; 8]. Але ставлення до фінансування, уявлення про достатній рівень фінансування проєктів дуже відрізняється у науковців та менеджерів освіти в Німеччині та в Україні. Німецькі партнери можуть відмовлятися від участі навіть у цікавому проєкті, якщо за його умовами університет або учасники не отримають суттєвої, на їх погляд, фінансової винагороди або, якщо проєкт не передбачає окремої посади керівника проєкту на повний робочий час з відповідною заробітною платнею. Українські університети дуже потребують фінансування, але можуть включитися проєкти, заради перспектив для своїх студентів або викладачів, навіть якщо участь у них суттєво не покращує фінансову ситуацію закладу освіти.

Індивідуальна мотивація також дуже відрізняється. Викладач німецького університету зацікавлений, в першу чергу, у роботі над темою свого дослідження, тому міжнародні дослідницькі проєкти, програми, що залучають студентів до наукового пошуку, мають великий

шанс привернути увагу. Також цікавлять німецьких партнерів інноваційні, орієнтовані на розвиток практичних навичок форми навчання: хакатони, літні школи, мозкові штурми, конкурси стартапів та інноваційних продуктів. Зазвичай подібні заходи є масштабними, із залучення великої кількості учасників, з призовими фондами для реалізації проєктів-переможців. Форми співпраці, що є найбільш доступними для українських партнерів під час війни: участь в онлайн конференціях, віртуальна мобільність, лекції гостьових професорів, – не завжди викликають ентузіазм в іноземних колегах. Слід також враховувати той факт, що, якщо для українського науковця участь у міжнародному проєкті, конференційна активність, участь у тренінгах – все це є виконанням ліцензійних вимог до викладача університету, то основними вимогами до його колеги у Німеччині є наукові дослідження з публікацією у журналах категорії А та В, де роботи рецензуються видатними представниками наукової спільноти та якість викладання дисципліни, що оцінюється, в тому числі, і студентами, які її вивчають [3].

Українські заклади освіти, що прагнуть побудувати довгострокові та ефективні відносини з німецькими партнерами, можуть роками і десятиріччями залишатися у ролі партнера, що вчиться, наздоганяє, переймає європейський досвід, у кожній заявці на участь у міжнародній програмі бере на себе обов'язок переглядати та удосконалювати існуючі в університеті освітні та управлінські практики. Є сфери, в яких українська освіта та наука є безумовним авторитетом, це інженерія, інформаційні технології, точні та природничі науки (STEM), у цих сферах європейські партнери визнають українську експертну репутацію, радо вчаться та входять у спільні дослідження. В гуманітарних дисциплінах Україна залишається «учнем», і змінити це ставлення буде нелегко, тому ефективною для українських вчн може бути стратегія сприймати цю ситуацію як шанс для навчання та росту, максимально використовуючи усі наявні можливості, та невпинно працювати на свою міжнародну репутацію.

Незважаючи на відмінність позицій, інтересів, мотивацій та практик у партнерів міжнародної кооперації, є можливості для порозуміння та плідної спільної діяльності. Німецька культура спілкування передбачає не тільки дружню та тактовну форму висловлення, але й досить пряме та зрозуміле висловлення позицій, тому всі проблеми, що виникають у ході співпраці, можуть бути обговорені, якщо партнери не зацікавлені проєктом або незадоволені результатом, вони завжди дадуть це зрозуміти, так само, як відкрито висловлюватимуть своє схвалення або інтерес. Також є теми, що у рівній мірі цікавлять і українську, і німецьку сторону [5], серед найбільш популярних напрямків у сфері бізнесу та підприємництва можна назвати наступні:

- інноваційний менеджмент (проєкти, пов'язані з пошуком інноваційних креативних рішень, стратегій, розвитком творчого мислення, розробкою інноваційних продуктів);
- міжнародний бізнес (питання ведення бізнесу у глобальному світі, глобальний маркетинг);
- підприємництво (ініціативи з підтримки стартапів, міжнародні стартап академії, підтримка та заохочення підприємців);
- сталі бізнес практики (проєкти, направлені на інтеграцію принципів сталого розвитку у бізнесову діяльність та розуміння соціальної відповідальності бізнесу);
- цифрова трансформація (проєкти, що досліджують вплив цифрових технологій на бізнес процеси, цифровий маркетинг, електронна комерція, дана аналітика, використання штучного інтелекту);
- міжкультурний менеджмент (вивчення того, як культурні відмінності впливають на бізнес практики та управлінські стилі).

Тож бачимо, що попри деякі розбіжності, є багато тем, які не тільки актуальні для кожної країни, а робота над якими може бути ефективною лише у складі міжнародної команди, що розуміють і в німецьких, і в українських університетах. Така співпраця вимагає від сторін розуміння та поваги до культурних, економічних, організаційних відмінностей партнерів, врахування їх інтересів та мотивацій у міжнародній діяльності, постійної комунікації, готовності професорів та науковців вчитися та змінювати звичні практики [1]. Важливим є вдосконалення

комунікативних компетентностей та підвищення рівня володіння англійською. І також бачимо, що німецький уряд, фонди, університети та університетські викладачі, розуміючи, що Україна продовжує страждати від воєнної агресії, не припиняють зусилля на всіх рівнях, спрямовані на підтримку студентів та науковців, що опинилися в небезпеці або постраждали від війни, продовжують започатковані проекти допомоги Україні, тому маємо висловлювати вдячність партнерам, інформувати їх про життя та діяльність університету в умовах війни, звітувати про хід виконання проєктів, бути прозорими у використанні спонсорських коштів, що надходять від партнерів.

Список бібліографічних посилань

1. Bershadska, O. (2023). *Navigating teaching and learning challenges in wartime* [online]. Available at: <https://www.hd-sachsen.de/veroeffentlichungen/blog/navigating-teaching-and-learning-challenges-in-wartime-webinar-series-for-ukrainian-university-teachers> [Accessed 12.01.25].
2. DAAD, (2024). *Press release from 25.11.2024* [online]. Available at: https://www.daad.de/en/the-daad/communication-publications/press/press_releases/2024/ausbau-hochschulkooperationen-deutschland-ukraine/ [Accessed 12.01.25].
3. Federal Ministry of Education and Research, (2024). *How to become a professor in Germany* [online]. Available at: <https://www.research-in-germany.org/en/your-goal/postdoc/career-options-and-dual-careers/professorship.html> [Accessed 12.01.25].
4. Seumenicht, O. (2024). *Ukrainian higher education has persevered, but strategic international collaboration is key to its post-war future* [online]. Available at <https://www.eua.eu/our-work/expert-voices/ukrainian-higher-education-has-persevered-but-strategic-international-collaboration-is-key-to-its-post-war-future.html> [Accessed 12.01.25].
5. StudyFinder, (2025). *Study Innovation Management in Germany: 225 Universities with 288 English Degree Programs: All important info for international students in Germany (2025/2026)* [online]. Available at: <https://www.mygermanuniversity.com/subjects/innovation-management> [Accessed 12.01.25].
6. The Federal Government, (2024). *How Germany is supporting Ukraine* [online]. Available at: <https://www.bundesregierung.de/breg-en/federal-government/germany-aid-for-ukraine-2192480> [Accessed 12.01.25].
7. UNDP, (2024). *Government of Germany and UNDP rebuild 11 war-affected educational institutions in Ukraine* [online]. Available at: <https://www.undp.org/ukraine/press-releases/government-germany-and-undp-rebuild-11-war-affected-educational-institutions-ukraine> [Accessed 12.01.25].
8. Хільковська, А. О., Кочерова, А. О. (2024). Проєкт «JOUKRAINE» як приклад «інтернаціоналізації вдома». *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 30, с. 181–183.

References

1. Bershadska, O. (2023). *Navigating teaching and learning challenges in wartime* [online]. Available at: <https://www.hd-sachsen.de/veroeffentlichungen/blog/navigating-teaching-and-learning-challenges-in-wartime-webinar-series-for-ukrainian-university-teachers> [Accessed 12.01.25].
2. DAAD, (2024). *Press release from 25.11.2024* [online]. Available at: https://www.daad.de/en/the-daad/communication-publications/press/press_releases/2024/ausbau-hochschulkooperationen-deutschland-ukraine/ [Accessed 12.01.25].
3. Federal Ministry of Education and Research, (2024). *How to become a professor in Germany* [online]. Available at: <https://www.research-in-germany.org/en/your-goal/postdoc/career-options-and-dual-careers/professorship.html> [Accessed 12.01.25].
4. Seumenicht, O. (2024). *Ukrainian higher education has persevered, but strategic international collaboration is key to its post-war future* [online]. Available at <https://www.eua.eu/our-work/expert-voices/ukrainian-higher-education-has-persevered-but-strategic-international-collaboration-is-key-to-its-post-war-future.html> [Accessed 12.01.25].

5. StudyFinder, (2025). *Study Innovation Management in Germany: 225 Universities with 288 English Degree Programs: All important info for international students in Germany (2025/2026)* [online]. Available at: <https://www.mygermanuniversity.com/subjects/innovation-management> [Accessed 12.01.25].

6. The Federal Government, (2024). *How Germany is supporting Ukraine* [online]. Available at: <https://www.bundesregierung.de/breg-en/federal-government/germany-aid-for-ukraine-2192480> [Accessed 12.01.25].

7. UNDP, (2024). *Government of Germany and UNDP rebuild 11 war-affected educational institutions in Ukraine* [online]. Available at: <https://www.undp.org/ukraine/press-releases/government-germany-and-undp-rebuild-11-war-affected-educational-institutions-ukraine> [Accessed 12.01.25].

8. Khilkovska, A. O., Kocherova, A. O. (2024). Project «JOUKRAINE» as a case of «internationalization at home». *Research bulletin of Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy»*, vol. 30, pp. 181–183.

Хільковська Ася Олександрівна. Стратегії ефективної комунікації між університетом та закордонними викладачами.

Одним з багатьох факторів, які допомогли українським університетам зберегтися під час війни і продовжити свою освітню та наукову діяльність, автор статті вважає міжнародну співпрацю, партнерські відносини з університетами та науковцями інших країн. Встановлення стабільних зв'язків та взаєморозуміння у міжкультурній комунікації, на думку автора, вимагає від сторін не тільки володіння англійською на певному рівні, а й усвідомлення і врахування культурних, світоглядних, ціннісних та організаційних відмінностей у функціонуванні закладів вищої освіти різних країн. Багаторічний досвід співпраці ХГУ «НУА» з університетами Німеччини (Південно Вестфальським університетом прикладних наук та Педагогічним університетом міста Карлсруе) свідчить, що, попри зацікавленість обох сторін у міжнародних проєктах, мотиви партнерів, цілі, що ставлять перед собою учасники, уявлення про достатній рівень фінансування можуть суттєво відрізнятися. Ці протиріччя, на думку автора, можуть бути мінімізовані завдяки ефективній комунікації: повазі до відмінностей партнерів, визначенню зон спільних інтересів і оптимальних для обох сторін форм співпраці, наданню та отриманню зворотного зв'язку під час співпраці, готовності професорів та науковців вчитися та змінювати звичні практики. В статті наведені напрямки дослідження, що є актуальними для обох країн і робота за якими може бути більш ефективною саме у складі міжнародної команди. Значна увага приділяється також зусиллям німецьких партнерів на всіх рівнях, спрямованим на підтримку українських студентів та науковців, що опинилися в небезпеці або постраждали від війни.

Ключові слова: міжнародні проєкти, академічна мобільність, партнерство, мотивація, інтереси.

Khilkovska Asia. Strategies ensuring effective communication between university and foreign academics.

One of the multiple factors that helped Ukrainian universities preserve themselves and keep functioning as educational and research institutions in war time is, according to the paper, international cooperation, strong partnerships with foreign universities and academics. The author highlights that building up reliable international contacts and achieving mutual understanding in intercultural communication demands a lot of understanding from both parties and requires taking into consideration numerous cultural, ideological, value-based, and organizational differences between institutions rather than having a good command of a foreign language. Extensive experience of PUA's collaboration with German universities proves that in spite of partners' interest in international projects, partners often have different motivation for engagement, put forward different goals, may have a different idea about sufficient funding and so on. The paper states that the contradictions can be smoothed through effective communication: recognition and respect to the partner's differences, identifying zones of mutual interests and optimal forms of cooperation, getting and giving feedback within a project, showing willingness to learn from partners and transform usual practices. The paper outlines

directions of research that are topical for both Ukrainian and German universities and are most likely to be successful done by an international research team. The paper gives credit to German academics, universities and funds, as well as to the German government for giving help and support to Ukrainian education, educators and students affected by the war and remaining in danger.

Key words: international projects, academic mobility, partnership, motivation, interests.

Н. Г. Чибісова

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

В умовах сьогодення відбуваються трансформаційні перетворення в системі освіти. Введення інноваційних технологій, цифровізація освітнього простору, воєнний стан в Україні значно акцентували увагу викладачів на необхідності постійно підвищувати свою професійну кваліфікацію. Виклики суспільства зобов'язали викладача шукати нові методи, форми навчання і отже змінюватися, розвиватися завдяки подальшому навчанню та саморозвитку.

Про важливість постійно підвищувати професійну кваліфікацію наголошують і державні документи: Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про освіту дорослих», «Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки», Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», Наказ МОН України «Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників» та інші.

В умовах воєнного стану викладачі зіткнулися з протиріччям: з одного боку, держава вимагає підвищувати професійну кваліфікацію, оновлювати знання, впроваджувати в навчальний процес нові освітні технології, а з іншого – умови, в яких опинилося українське суспільство та його громадяни, не завжди сприяють виконанню цих завдань. Особливо це стосується розвитку та збагаченню такої компетентності викладачів, як культурна. Дійсно в процесі навчання викладач вищої школи уводить студентів у світ культури, формує у них різноаспектне ціннісне ставлення до освіти, прагне залучити молодих людей до різних видів діяльності, з яких і розпочинається процес засвоєння моральних норм, правил поведінки, а подалі і реалізація їх в реальному житті. [5, с. 234–238].

Сучасні дослідники привертають увагу освітян до проблем підвищення кваліфікації, необхідності формування професійних компетенцій. Ці проблеми знаходяться в полі зору філософів, психологів, педагогів. Серед яких можна зазначити: М. Ватковську, І. Грабовця, Ю. Демченко, І. Захарову, С. Касіянца, Н. Коваленко, О. Онаць, Г. Наливайко, О. Ножовнік, С. Рой, Н. Самарук, М. Солдатенко, В. Статівку, М. Топузова, Л. Туріщеву, Т. Хлебнікову, С. Шару, І. Шингоф та інших.

Незважаючи на численність досліджень, потребують подальшого вивчення питання щодо розвитку у викладачів такої компетентності як культурна, в нових умовах, зокрема в умовах воєнного стану.

Мета статті – окреслити шляхи розвитку та підвищення професійного рівня викладачів вищої школи, а саме їх культурної компетентності на прикладі ВНЗ «Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» в умовах воєнного стану.

Сучасному вищому навчальному закладу потрібен викладач, у якого культурні компетенції відповідають новим реаліям дійсності. Це має бути мобільна людина, яка здатна до саморозвитку та самовизначення в ситуації, що постійно змінюється, відкрита до соціального замовлення освіти, яка розуміє своє професійне призначення, сприймає педагогічну діяльність як важливий пріоритет, готова до постійного перенавчання та відновлення знань, умінь та навичок щодо організації навчальної діяльності та розвитку своїх культурних компетенцій [5, с. 234–238].